

Вплив воєнного стану на ставлення до роботи. Індивідуальні відмінності за п'ятифакторною моделлю особистості

Шимко Віталій Артурович

доктор психологічних наук,
старший науковий співробітник,
професор кафедри професійної психології
Національної академії СБУ
ORCID: 0000-0003-4937-6976

Умови війни, сповнені стресу, страждань та невизначеності, невідмінно впливають на кожний аспект людського життя, включаючи його професійну сферу. Соціально-психологічна атмосфера та економіко-культурні наслідки війни накладають величезний вплив на психіку та емоційний стан особистості, що знову актуалізує необхідність вивчення диференціально-психологічних особливостей ставлення до праці в умовах воєнного стану.

Задля досягнення вказаної мети нами проаналізовані результати анонімного анкетування персоналу ДУ «Центр пробації», в якому прийняли участь 1667 респондентів (представники центральної організаційної ланки та регіональних підрозділів установи по всій Україні). Дослідження було проведено у вересні 2023 року за допомогою анкети, яка включала набір соціально-демографічних характеристик, ряд запитань щодо сприйняття респондентами різних аспектів їх повсякденної праці, а також українську адаптацію короткого п'ятифакторного опитувальника особистості ТІРІ (10-пунктовий вербальний тест рис особистості, розроблений С.Гослінгом, П.Ренфру і В.Свонном) [1].

Зразок анкети, набір отриманих даних та розгорнуті результати їх математико-статистичної розробки (IBM SPSS Statistics 27.0.1.0) розміщено для докладного ознайомлення зацікавленою науковою спільнотою в Гарвардському міжнародному репозиторії [2]. З огляду на міркування доцільної лаконічності в даній публікації наведені лише найбільш сутнісні результати щодо вище сформульованої мети дослідження. Передуючи їх викладу, уточнимо провідні характеристики вибірки.

Зокрема відмітимо, що найбільша частка учасників (24.1%) знаходиться у віковому діапазоні від 36 до 40 років. Відносно молоді групи також добре представлені: 12.4% у віці від 26 до 30 років та 20.9% у віці від 31 до 35 років. З іншого боку, серед респондентів менша частка тих, хто належить до старших вікових груп. Наприклад, лише 1.4% мають вік від 56 до 60 років, а ті, хто старше 60 років, складають усього 0.8% від загальної кількості. Більшість учасників є одруженими (63.9%), з меншою кількістю неодружених (22.4%) і розлучених (13.7%). Також більшість учасників не має дітей (34.5%), але є значна кількість тих, хто має одну (40.2%) або дві (23.5%) дитини. Поділ респондентів за категоріями посад засвідчив, що більшість учасників є працівниками (71.5%), а решта - керівниками (28.5%).

Розподіл часток респондентів щодо впливу воєнного стану на їх ставлення до роботи зображено на Рисунку 1, а усереднені показники параметрів «Великої п'ятірки» у відповідних групах представлено на Рисунку 2.

Рис. 1. Вплив воєнного стану на ставлення до роботи

Рис. 2 Середні показники рис «Великої п'ятірки» в різних групах

Для оцінки диференціально-психологічних відмінностей у відповідних групах ми застосували One-Way ANOVA. З огляду на суттєво різну кількість респондентів в цих групах та непереконливі показники гомогенності дисперсій відповідних змінних, було застосовано тест Brown-Forsythe (Табл. 1), а для Post-Нос порівняння використано критерій Games-Howell

Таблиця 1 – Результати ANOVA (Brown-Forsythe). Диференціально-психологічні відмінності респондентів, згрупованих за впливом воєнного стану на ставлення до роботи

Parameters	Statistica	df1	df2	Sig.	Eta-squared
Екстраверсія	.384	2	1439.671	.681	>.001
Дружелюбність	7.362	2	1435.531	.001	.009
Добросовісність	2.832	2	1457.465	.059	.003
Емоційна стабільність	26.434	2	1448.395	.000	.031
Відкритість новому досвіду	6.043	2	1459.779	.002	.007

З'ясовані достовірні міжгрупові відмінності за показниками дружелюбності, емоційної стабільності та відкритості новому досвіду супроводжуються відверто низькими показниками Eta-squared (Табл. 1). Цей критерій характеризує величину ефекту (effect size) з точки зору впливу незалежної змінної (в даному випадку – частина респондентів з різною оцінкою впливу воєнного стану на ставлення до роботи) на дисперсію залежних змінних (диференціальних складових п'ятифакторної моделі особистості).

Поряд з вказаним, Post-Нос аналіз виявив статистично достовірні відмінності в усіх трьох групах лише за рисою – Емоційна стабільність. Дружелюбність відрізнялась між двома парами груп: 1 (Пригнічує бажання працювати) і 3 (Стимулює бажання працювати ще краще) та між 2 (Ніяк не впливає) і 3. Відкритість новому досвіду виявилась різною лише в протилежних групах – 1 і 3.

Таким чином, дослідження взаємозв'язку між диференціально-психологічними особливостями фахівців та їх ставленням до праці в умовах воєнного стану виявило ряд ключових аспектів, які можуть бути важливими для розвитку стратегій управління та підтримки персоналу в надзвичайних ситуаціях. По-перше, підтверджено спостереження інших дослідників, що воєнний стан суттєво впливає на ставлення працівників до їхньої роботи. Розподіл часток та усереднені показники рис "Великої п'ятірки" свідчать про різні відгуки та реакції на воєнний стан у різних групах, що вказує на важливість індивідуального підходу в управлінні персоналом у подібних умовах. По-друге, диференціально-психологічні відмінності у рисах, таких як дружелюбність, емоційна стабільність та відкритість новому досвіду, виявились ключовими факторами, що визначають ставлення до праці в умовах війни. Дружелюбність, зокрема, виявилась значущою у регулюванні міжособистісних відносин у колективі та сприяє позитивному ставленню до праці.

Список використаних джерел

1. Кліманська, М., Галецька, І. Українська адаптація короткого п'ятифакторного опитувальника особистості ТІРІ (ТІРІ-UKR). Психологічний часопис, 2019. 5(9), 57–76. <https://doi.org/10.31108/1.2019.5.9.4>
2. Shymko, V. Job satisfaction and work motivation under the martial law conditions. Big five personality traits survey. Harvard Dataverse, 2024. <https://doi.org/10.7910/DVN/A5MPPS>